

TÍTULO: APLICATIVO MÓVEL COMO SUPORTE A FAMILIARES DE CRIANÇAS EM CUIDADOS PALIATIVOS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA.

DOI: 10.5281/zenodo.17764804

AUTORES: ELIZANDRA DE LIMA ROCHA BATISTA, LUZIANA DE PAIVA CARNEIRO, REYNALDO CARNEIRO CARLOS.

INTRODUÇÃO: OS CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS VISAM PROMOVER QUALIDADE DE VIDA E SUPORTE INTEGRAL A CRIANÇAS COM DOENÇAS GRAVES E SUAS FAMÍLIAS, ABRANGENDO DIMENSÕES FÍSICAS, EMOCIONAIS, SOCIAIS E ESPIRITUAIS. OS FAMILIARES ASSUMEM PAPEL CENTRAL, MAS ENFRENTAM DESAFIOS NO MANEJO DE SINTOMAS, MEDICAMENTOS E COMUNICAÇÃO. O USO DE TECNOLOGIAS MÓVEIS SURGE COMO RECURSO INOVADOR PARA AMPLIAR INFORMAÇÕES, APOIO E HUMANIZAÇÃO DO CUIDADO. **OBJETIVO:** ANALISAR A UTILIZAÇÃO DE APLICATIVOS MÓVEIS COMO SUPORTE A FAMILIARES DE CRIANÇAS EM CUIDADOS PALIATIVOS. **MÉTODOS:** TRATA-SE DE UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA, REALIZADA CONFORME WHITTEMORE E KNAFL (2005). AS BUSCAS FORAM REALIZADAS NAS BASES DE DADOS PUBMED, SCOPUS, WEB OF SCIENCE, CINAHL, LILACS E SCIELO UTILIZANDO OS DESCRITORES: “PALLIATIVE CARE”, “MOBILE APPLICATIONS” E “PEDIATRIC PALLIATIVE CARE”. FORAM INCLUÍDOS ARTIGOS COMPLETOS PUBLICADOS ENTRE 2018 E 2024, NOS IDIOMAS PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL. **RESULTADOS:** A ANÁLISE DE 16 APLICATIVOS EVIDENCIOU QUE 12 DISPONIBILIZAM ESTRATÉGIAS DE RELAXAMENTO, 8 CONTEMPLAM TÉCNICAS RESPIRATÓRIAS E 8 UTILIZAM IMAGENS CALMANTES, DIRECIONADAS À MELHORIA DO HUMOR E DA QUALIDADE DO SONO. TODOS ESTAVAM DISPONÍVEIS EM INGLÊS, SENDO QUATRO TAMBÉM EM ESPANHOL. OS ACHADOS DEMONSTRAM QUE TAIS FERRAMENTAS OFERECEM SUPORTE PSICOSSOCIAL E RECURSOS DE RELAXAMENTO AOS CUIDADORES DE CRIANÇAS EM CUIDADOS PALIATIVOS, PORÉM NÃO ABRANGEM DIMENSÕES CLÍNICAS, COMO ADMINISTRAÇÃO FARMACOLÓGICA OU INTEGRAÇÃO COM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS. EM CONTRASTE, APLICATIVOS DESTINADOS A ADULTOS JÁ CONTEMPLAM MONITORAMENTO DE SINTOMAS E ACOMPANHAMENTO DOMICILIAR, REVELANDO LACUNAS RELEVANTES E A NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES PEDIÁTRICAS MAIS ABRANGENTES E INTEGRADAS. **CONCLUSÃO:** APLICATIVOS MÓVEIS VOLTADOS PARA CUIDADORES EM CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS OFERECEM FUNCIONALIDADES COMO RELAXAMENTO, EXERCÍCIOS RESPIRATÓRIOS E IMAGENS CALMANTES, PROMOVENDO SUPORTE EMOCIONAL. CONTUDO, NÃO CONTEMPLAM MANEJO CLÍNICO OU INTEGRAÇÃO MULTIPROFISSIONAL, INDICANDO NECESSIDADE DE PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES MAIS COMPLETAS QUE PROMOVAM MAIOR SEGURANÇA E EFETIVIDADE DO CUIDADO.

PALAVRAS-CHAVE: CUIDADOS PALIATIVOS, APLICATIVOS MÓVEIS E CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS.